

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 4 |
ISSUE 2**

2023

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 4, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий академияси академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети қошидаги “Фалсафа” илмий марказ раҳбари, фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий ва инновация ишлари бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети халқаро ишлар бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети “Фалсафа” кафедраси мудири, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети фалсафа фанлари доктори (DSc). (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессори, фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навий давлат педагогика институти фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

Ўзбекистон халқаро ислом академияси доценти, тарих фанлари номзоди (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети в.б. доценти, социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Университета Общественной безопасности Республики Узбекистан

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

профессор Узбекского государственного университета
мировых языков, доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

доктор философских наук Ташкентского государственного
экономического университета. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

доцент Международной исламской академии Узбекистана,
кандидат исторических наук (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

и.о. доцент Наманганского государственного университета,
доктора философии (PhD) по социологическим наукам
(Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

докторант Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека (Республика Узбекистан)

Дизайн-верстка: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAeva SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Associate Professor of the University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DZHURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the Uzbekistan State
University of World Languages,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan)

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

NOROV TOJI OMONOVICH

Doctor of Philosophy (DSc) of Tashkent State
University of Economics. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

RAKHIMDJANOV DURBEK ABIDJANOVICH

Associate Professor of the International Islamic Academy of
Uzbekistan, candidate of historical sciences (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Acting Associate Professor of
Namangan State University, Doctor of Philosophy
(PhD) on Sociological Sciences (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFOVICH

PhD student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Design-pagemaker: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Madaeva Shahnoza Amanullaevna PLACE OF SUFISM AND HANAFI SCHOOLS IN THE HISTORY OF THE UZBEK IDENTITY.....	7
2. Махмудова Гули Тилабовна ЭСТЕТИКА КАК ГНОСЕОЛОГИЯ ИСКУССТВА ВОСТОЧНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.....	12
3. Юсупова Дилдора Дилшатовна ЗАМОНАВИЙ ДУНЁДА ИСЛОМОФОБИЯНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	19
4. Toshev Xurshid Ihomovich O'ZBEKISTONDA KO'ZI OJZLAR KUTUBXONALARNI TASHKIL ETISH ULARNING IJTIMOILASHUV OMILI SIFATIDA.....	26
5. Djurayev Avaz Akhmedjanovich, Djurayeva Nigora Avazovna SYSTEM ANALYSIS OF THE ONTOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE NATURE OF FREEDOM AS A FUNDAMENTAL VALUE.....	32
6. ZhangLei THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE AXEOLOGICAL CONCEPT OF A COMMUNITY WITH A SHARED FUTURE FOR MANKIND.....	39
7. Шамсутдинова Нигина Каримовна АБУ АЛИ ИБН СИНО ТАСАВВУФИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ ИРРАЦИОНАЛ МОҲИАТИ.....	47
8. Tian Bo THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS IN THE STUDY OF THE PHILOSOPHY OF CONFUCIUS AND SOCRATES.....	55
9. Shukurov Akmal Sharofovich YOSHLAR QADRIYATIY ORIENTATSIYASIDA GLOBALLASHUVNING ROLI.....	64
10. Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich MARKAZIY OSIYODA OMMAVIY BAYRAM VA TOMOSHALARNING MA'NAVIY TARAQQIYOTI.....	73
11. Sunnatillayev Asatillo Sunnatovich TOSHKENT SHAHRI FOLKLOR-ETNOGRAFIK JAMOALARINING TARIXIY TARAQQIYOT BOSQICHLARI VA REPERTUARI.....	78

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ**ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE****Шамсутдинова Нигина Каримовна**

Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Навоий давлат педагогика университети

E-mail: nigina11@mail.ru

**АБУ АЛИ ИБН СИНО ТАСАВВУФИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ
ИРРАЦИОНАЛ МОҲИЯТИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252852>**АННОТАЦИЯ**

Мақолада Ибн Синонинг сўфийлик таълимотидаги шахснинг ақлий ва маънавий салоҳиятини юксалтиришга таъсир этувчи интеллектуал моҳият асосида тушунча ва методикалар яратилиши фалсафий нуқтаи назардан асослаб берилган.

Ибн Синонинг иррационал қарашларидаги тасаввуфнинг инсонпарварлик моҳияти ва унинг замонавий инсоннинг ахлоқий салоҳиятини ўзгартиришдаги онтологик моҳияти очиб берилган. Ибн Синонинг тасаввуфий қарашлари, уларнинг сўфийлик тарихи тизимидаги устуворлиги ҳам тизимлаштирилди, имкониятлар ва гносеологик эволюциянинг детерминистик таъсири исботланди. Ибн Сино тасаввуфий таълимоти асосида яратилган “Сулаймон ва Ибсол”, “Ҳай ибн Яқзон”, “Танбеҳот ва Ишорот”, “Муҳаббат ҳақида рисола”, “Қушлар ҳақида рисола” каби асарларда мутафаккирнинг сўфийлик қарашларининг яхлит ифодаси, шунингдек, унинг фалсафий қарашлари билан таркибий муносабатлари бирлиги очиб берилган.

Калит сўзлар: комил инсон, тасаввуф, дин, тариқат, жамият, иллат, гўзал ахлоқ, ахлоқ, дин, гносеологик эволюция, иррационаллик.

Шамсутдинова Нигина Каримовна

Доктор философии (PhD) в области философии

Навоийский государственный педагогический университет

E-mail: nigina11@mail.ru

**ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ СУФИЙСКИХ ВЗГЛЯДОВ АБУ АЛИ ИБН
СИНЫ****АННОТАЦИЯ**

В статье обосновано с философской точки зрения создание концепций и методов на основе интеллектуальной сущности, влияющих на совершенствование умственного и духовного потенциала человека в суфийском учении Ибн Сины.

Раскрывается гуманистическая сущность суфизма в иррациональных воззрениях Ибн Сины и его онтологическая сущность в изменении нравственного потенциала современного человека. Также систематизированы мистические воззрения Ибн Сины, их приоритет в системе истории суфизма, доказаны возможности и детерминистское влияние гносеологической эволюции. Выявлены целостное представление суфийских взглядов мыслителя в таких работах «Соломон и Ибсол», «Хай ибн Яқзон», «Танбеҳот и Ишарот»,

«Трактат о любви», «Трактат о птице» в суфийском контексте учения Ибн Сины, а также структурная взаимосвязь и единство с его философскими взглядами.

Ключевые слова: совершенный человек, суфизм, религия, тарикат, общество, порок, благонравие, мораль, религия, гносеологическая эволюция, иррациональность.

Shamsutdinova Nigina Karimovna
Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy
Navoi State Pedagogical University
E-mail: niginal1@mail.ru

IRRATIONAL ESSENCE OF SUFI VIEWS OF ABU ALI IBN SINA

ABSTRACT

From a philosophical point of view, the article substantiates the creation of a theory and methodology with a specific intellectual essence that affects the increase in the mental and spiritual potential of a person in the Sufi teachings of Ibn Sina.

The humanistic essence of Sufism in the irrational views of Ibn Sina is revealed. The ontological essence in improving the moral potential of modern man has been studied. The Sufi views of Ibn Sina and their significance in the system of the history of Sufism are also systematized. The deterministic influence of potential abilities and epistemological evolution has been proven. A holistic representation of the Sufi views of the thinker in such works as “Solomon and Ibsol”, “Hay ibn Yakzon”, “Tanbehot and Isharot”, “Treatise on Love”, “Treatise on the Bird” in the Sufi context of Ibn Sina has been revealed.

Key words: ideal person, Sufism, religion, tariqa, society, vice, good morals, morality, religion, epistemological evolution, irrationality.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ. Фалсафа, шунингдек, ҳар бир тарихий даврнинг адабиёти ва санъати, унинг мутафаккирлари, олимлари ва шоирлари инсон шахсидаги мавжудликнинг ҳаётий асосларини: унинг бу дунёдаги мақсадлари ва бурчи, сўнгра замондошларининг ўзига хос хусусиятларини тўплаб, ўз “қахрамони”нинг умумлаштирилган қиёфасини акс эттиради. Ушбу эталон тарихий субъектларнинг ҳақиқий хусусиятлари билан бир қаторда, муқаррар равишда ўз муаллифларининг идеаллари ва иллюзияларини етказиб беради, улар шу тариқа “комил шахс” образини яратиш орқали ўз даври ижтимоий ҳаётининг нокомиллигини қоплашга интилишади.

Ибн Сино ҳамда унинг устози Арастуниг ахлоқ соҳасидаги изланишлари ва умуман, илмий-назарий фаолиятининг мантикий натижаси комил инсон қиёфасини яратишга хизмат қилди. Бироқ, у маълум файласуфларнинг, муаллифнинг эзгу орзуси бўлиб қолмай, оддий одамлар учун ҳам эришиб бўлмайдиган намуна эди. Тақдим этилган идеал комилликка интилганларнинг барчаси учун очик бўлиб, унга тақлид қилиш инсоннинг ҳаётий мазмуни ва мақсади эди.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДИ. Ибн Сино ижодида бизни қизиқтирган ирфоний қарашларига келсак, Арастуниг руҳ, ахлоқ, сиёсат ва поэтика ҳақидаги таълимотида акс этган ғоялари унинг бевосита назарий асоси бўлган. Бу соҳаларнинг ҳар бири ҳақида алоҳида фундаментал асарлар ёзилган. Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, Ибн Синонинг фанларини таснифлаш тизими Арасту билан бир хил. Табиийки, бу Ибн Сино ижодида, унинг фалсафий қарашларини, шу жумладан, инсон ҳақидаги фикрларини ифодалашга таъсир қилмай қолмаган. Ибн Сино антропологик таълимотининг ғоявий манбаларини аниқлаш учун Арастуниг асарлари бўлган ушбу манбаларни таҳлил қилишда таснифли ёндашув зарур. Бу ҳолатнинг сабаби шундан иборатки, унинг баъзи асарлари - масалан, “Ахлоқ”, “Руҳ тўғрисида”, “Сиёсат”, “Поэтика” - Шарқ мутафаккири томонидан инсон фалсафасига бағишланган ва ўз таълимотларини ишлаб чиқишда бевосита манба бўлиб хизмат қилган. “Мантик”, “Метафизика”, “Физика”, “Риторика” каби асарлари инсон муаммоси билан боғлиқ,

табиат, космос ва тирик мавжудотлар билан узвий алоқа ва ўзаро боғлиқлик каби масалалар кенг таҳлил этилган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ. Арасту ахлоқий таълимотининг шарқона перипатетизм мактаби вакиллари таъсири муҳим. Бу ерда ҳам у ўзини “новатор” сифатида кўрсатган, “ахлоқ” тушунчасининг ўзини илмий муомалага киритган ва мустақил илмий фан сифатида йўлга қўйган. Ибн Сино инсоннинг ички руҳий дунёси, ҳиссий кечинмалари ва ҳолатларини кўриб чикувчи руҳ ҳақидаги таълимотдан фарқли ўларок, ахлоқ инсоннинг ташқи ҳаракатлари - унинг фаолияти ва феъл-атвори билан боғлиқ бўлган жиҳатларни очиб беришга ҳаракат қилган. Унинг асосий мақсади – одамларни юксак ахлоқий хислатлар эгаси сифатида тарбиялаш эди.

Агар тасаввуф таълимотининг “комил инсон” ҳақидаги ғоявий манбаларига тарихан назар ташласак, унинг илдизлари аждоқларимизнинг энг қадимги афсонавий ва диний ғоялари – маздакийлик ва зардуштийлик билан чамбарчас боғлиқлиги аниқ бўлади. Зардуштийлик афсонасига кўра, комил инсоннинг мафкуравий прототиби бўлган Каюмарс “дунёнинг биринчи фуқароси” сифатида тақдим этилган. Кейинги даврда (милоддан аввалги I аср) бу концепция гностицизмнинг диний-фалсафий таълимотида шаклланди ва кейинчалик янада ривожланди, бу таълимот ўзида яҳудийлик, зардуштийлик, манихейлик, насронийлик, юнон фалсафаси ва бошқа Шарқ эътиқодларининг турли оқимларини бирлаштирган. Ушбу таълимотнинг марказида Инсон, аниқроғи унинг руҳи турган бўлиб, у илохий унсур сифатида баъзан ўзини “Биринчи одам” ёки “Антропос” шаклида намоён қилди.

Ушбу фаразни қўллаб-қувватлаш учун гностицизмнинг сўнгги шаклларида бири бўлган манихейизмнинг “Қадимги одам” ҳақидаги таълимоти эса олиш керак. Инсоннинг бу архаик авлоди ҳам Эзгулик ва Ёвузлик кучлари ўртасидаги бутунжаҳон жангнинг фаол иштирокчиларидан бири бўлиб, Нур оламини Зулмат ва Қоронғулик дунёсидан озод қилишга ҳисса қўшган. Шуниси эътиборга лойиқки, зикр этилган таълимотнинг асосчиси – Мани ўзининг буюк ўтмишдошлари - Зардушт, Будда ва Исо Масихни ўз таълимотининг асосчилари сифатида тан олган.

Биз тилга олаётган афсона ва фалсафий-диний асарларда, турли конфессия ва дунёқараш йўналишларини ифодаловчи, асосан, инсоннинг борлиқ иерархиясидаги муносиб ўрни ҳақида сўз боради. Шу нуқтаи назардан, улар тасаввуф ғоявий-диний таълимотининг пайдо бўлиши, шаклланиши ва ривожланишида ҳам ҳал қилувчи роль ўйнаган. Биринчи навбатда, “комил инсон” ғоясини шакллантиришнинг асосий манбаларидан бирига айланди. Аслида, тасаввуфнинг мумтоз анъанасидаги “комил инсон” тушунчаси биринчи навбатда, ўзининг ахлоқий камолотида маънавий камолот чўққиларига эришган ва шу асосда мистик мушоҳада орқали Олий Ҳақиқатни кўриш шарафига муяссар бўлган идеал шахс демакдир. Бироқ, кейинчалик айрим тасаввуф дарғалари (масалан, Ибн Арабий, Ғаззолий, Ғелоний ва бир қатор бошқалар) мумтоз тасаввуф таълимотининг муайян қоидаларини қайта кўриб чиқдилар. “Комил инсон” нинг бир қатор олий қобилиятлари Ислоннинг муқаддас шахслари - уламолар, имомлар, авлиё ва бошқа қонуний дарғаларига тааллуқли деб топилган.

Бизнинг тадқиқотимизда “комил инсон” тушунчаси нафақат Ибн Синонинг тасаввуфий қарашларига, балки унинг фалсафий қарашларига асослангани учун рамзий маънода ишлатилади. Бундан ташқари айтиш мумкинки, файласуфнинг барча мистик асарларига шу маъно сингиб кетган ва бу ҳодисани очишга қаратилган бўлса-да, олим бу тушунчани махсус тадқиқ этишни мақсад қилган. Ибн Синонинг ижодий тасавури билан яратилган “комил инсон” модели, ҳақиқатан ҳам ақлий муқаддима - онг билан безатилган қадимий уйғунлик, мўътадиллик ва ахлоқий гўзаллик идеалини ўз ичига олади. Ушбу тип донишманд-файласуф қиёфасида мужассамланган, сўфийларнинг мистик идеали орқали бойитилган бўлиб, у инсонни Яратувчи билан бирлаштириш ва охир-оқибат илохий моҳиятда қоришиб кетиш мақсадида мистик экстаз ва сезги орқали босқичма-босқич комилликка кўтарилиш ғоясига асосланган. Шу муносабат билан, Ибн Синонинг тасаввуфий-фалсафий асарларида асосан “комил инсон” моделининг уч тури ҳақида гап боришини таъкидлаш мумкин.

Биринчидан, комилликнинг қадимий модели (Арасту қарашларига кўра), ўрта аср шарқ перипатетикасининг хусусиятлари билан тўлдирилган донишманд-файласуф ғоясида мужассамлашган.

Шуни таъкидлаш лозимки, Ибн Синонинг фалсафий тизимидаги кўрсатилган юқоридаги моделлар қатъий тартибга солинган назарий концепциялар сифатида алоҳида ўрганилмайди. Шунинг учун Ибн Сино фалсафасининг таҳлилидан хулоса қилиш мумкинки, “комил инсон” тушунчаси қайсидир маънода рамзий маънога эга, чунки у нафақат тасаввуфий, балки файласуфнинг рационалистик ғоялари ва идеалларини, шунингдек, ўша даврнинг расмий мафкураси - исломнинг хусусиятларини ҳам ўз ичига олади. Ибн Сино ҳар уччала моделни мистик-файласуф қиёфасида бирлаштиришга муваффақ бўлган. Бинобарин, Ибн Синога эргашиб, биз ҳам ушбу руҳни - тадқиқот объекти сифатида очишга уриниб кўрамиз.

Замонавий Фарб шарқшунослигида “комил инсон” моделининг икки турини - илоҳиётчилар дарға-уламолари қиёфасида расмий ислом томонидан тақдим этилган ва унга муҳолифат бўлган сўфий қиёфасидаги “халқ” исломи томонидан тақдим этилган моделни кўрсатиш мумкин. Шу билан бирга, бу муаммони ҳал этишда француз шарқшуноси М. Шодкевич ўзига хос тарзда ёндашади, унинг назарида уламо ва илоҳий - авлиё образлари “оппозицияни эмас, балки мос равишда икки хил билимга асосланган идеал хатти-ҳаракатларнинг бир-бирини тўлдирувчи хусусиятини намоён қилади. Биринчи ҳолда, асосий эътибор “Муқаддас диний китобларда” (Куръон, Суннат ва бошқалар) қайд этилган ва илоҳиётчиларнинг талқинида тақдим этилган, жамиятда меъёрий мақомга эга бўлган, унинг асосида ахлоқий кодекс, ахлоқий хулқ-атвор стандартлари шакллантирилган. Иккинчи ҳолда, у илоҳий билан яқинлик ёки ҳатто “яқинлашиш” натижасида онг билан эмас, балки сезги, тушунча билан қўлга киритилган шахсий, мистик “билим” га асосланади” [1:145].

Шу муносабат билан у ёки бу субъект комилликнинг икки турдаги “модели” нинг тимсоли бўлиши мумкинми ва агар уларга эришиш учун қадрият идеаллари ва воситалари бир-бирига қарама-қарши бўлса, баъзан ўткир ғоявий характерга эга бўлса, уларнинг ўзаро бир-бирини тўлдириши ҳақидаги қарор қанчалик қонуний ҳисобланади, деган савол туғилади. Ҳойнаҳой, бу ерда гап “комил инсон”нинг икки хил модели ҳақида кетмоқда, уларнинг ташувчилари ижтимоий мавқеига кўра ижтимоий зинапоянинг турли даражаларида турадиган ва шунинг учун комиллик ва ахлоқ тўғрисида ўз тасаввурларига эга бўлган субъектлардир. Олий дарғаликнинг сўзсиз муқаддаслиги унинг жамиятда эгаллаган мавқеи билан тасдиқланган бўлади, мартабаси эса пайғамбарлар, исломнинг “муқаддас дарғалари” - илоҳиётчи-уламолари “буюк ахлоқ” намояндалари сифатида кўринади.

Жамиятнинг энг юқори расмий қатламларида шаклландиган “комил инсон”нинг мутлақ ва эришиб бўлмайдиган қиёфаси нафақат уларнинг қолган оддий одамлардан - “кичик ахлоқ” ташувчиларидан маънавий устунлигини таъкидлаш, балки шу билан иккинчисининг иқтисодий ва сиёсий қудратини таъминлашга қақирилган эди.

Бунда нафақат муқаррар равишда ўз-ўзидан пайдо бўлган тартибсизликлар, кўзғолонларда намоён бўлган ижтимоий антагонизм шаклланди, балки одамларни маънавий озодлик ва инсон кадр-қимматини ўзини ўзи тасдиқлашнинг бошқа йўллари, уларнинг маънавий эҳтиёллари, идеаллари, ғоялари ва ахлоқий меъёрларини излашга ундаган “ахлоқий” норозилик кўринишини олган. Мазкур “иммунитет” ҳаётнинг қабул қилинган стандартлари ва диний ақидани рад этиш, ўзининг махсус “ички” дунёсига шўнғиш орқали инсонга тасаввуфий сезги ёки экстаз шаклидаги махсус ўта сезгир ва билиш қобилиятларини тақдим этиш орқали таъминланиши мумкин эди.

Уларнинг ёрдами билан инсон ўзини ўзи билиши ва комилликнинг энг юқори босқичига, ҳеч бир диний-фалсафий таълимот журъат эта олмаган ўзига хослик даражасига, яъни инсон ва Аллоҳнинг ўзига хослиги, бирлиги ва ўзаро кириб бориши, охир-оқибат биринчисининг иккинчисига аралашиб кетишига эришиши мумкин эди. Шунинг учун француз олими М.Шодкевичнинг фикрига кўра, авлиёларнинг бу билимларини омма манфаатларининг ифодаси сифатида тушуниш, оғзаки ифодалашнинг имкони йўқдир, зеро бу ўта индивидуалдир. У тасаввуфий билимларни илоҳиётдан юқори деб баҳолайди, чунки у

воспитачиларсиз, “тўғридан-тўғри Аллоҳдан” олинади. Ушбу билим меъёрларни, ахлоқий қоидаларга риоя қилишни талаб қилмайди, такомиллаштириш учун ташқи (ижтимоий) эмас, балки ички йўналишларни тан олади.

Шунинг учун, агар ушбу идеалларни М.Ғаззолийнинг саъй-ҳаракатлари билан асосан расмий исломга мослашган тасаввуф таълимоти ривожланишининг “пост-классик” даври билан боғласак, иккита моделнинг бир-бирини тўлдириши ҳақида гапириш мумкинлиги аён бўлади. Дастлабки, “мумтоз” тасаввуфга келсак, унинг ғоявий йўналиши “автоном” шахсни шакллантиришга қаратилган бўлиб, ҳар қандай ахлоқий қоидалар ва ахлоқий меъёрларга қаршилик кўрсатиб, инсонни унинг мавжудлигининг ташқи шароитларига боғлиқ бўлган бўйсунувчи ҳолатга келтирган.

Ибн Сино ўз асарида рационализмни инкор этиб бўлмайдиган авторитет даражасига кўтарилган бутун перипатетик фалсафий аъъанасини ўзгартирмаган ҳолда, тасаввуф таълимотига тобора кўпроқ мурожаат қилади. Ушбу таълимотда уни ўзига жалб қиладиган асосий нарса антропоцентризм, инсонпарварлик ва ахлоқий ўзини ўзи такомиллаштириш ғоясидир. Бу тасаввуфга ён бериш ва уларнинг аввалги эътиқодларини рад этиш эмас. Фаол ижодий ва ижтимоий ҳаётдан узоқлашиб кетган мақсадсиз дарвешнинг образи Ибн Сино табиати учун бегона эди. Сўфий - тасаввуф таълимотида Ибн Синони нафақат расмий динга қарши бўлган фаолият ва улар таълимотининг ташқи атрибутлари, балки унинг гуманистик йўналиши, инсон табиатнинг тирик жонзотлари турларидан бири сифатида эмас, юқори илоҳий фазилатларни ўзида мужассам этган мавжудот сифатида қизиқтиради. Тасаввуф таълимоти олий ҳақиқатни англашга интилишда қандай шаклда бўлмасин, интуитив билимми, трансцендент экстазми ёки умумий космик муҳаббатми-ҳар қандай ҳолатда ҳам, ушбу фаолиятнинг ҳал қилувчи шарти ва субъекти илоҳий моҳият билан инсон ўзининг ахлоқий камолоти қадамларини бирликнинг эзгу мақсадига кўтаришдир.

Худо - бу Олий Ҳақиқат, атрофдаги нарсалар ва воқелик ходисалари эса унинг эманациясидир. Тасаввуф издошлари инсон руҳининг Худо билан тасаввуфий бирлашишини инсоннинг тайинланиши ва олий мақсади деб эълон қиладилар. Аммо бунинг учун сўфий-ориф аъъанавий равишда тасаввуфни такомиллаштириш даражасини енгиб ўтишга мажбурдир, улар аъъанавий равишда етти босқичга бўлинади: 1) кидирув босқичи, 2) севги босқичи, 3) билим босқичи, 4) бефарқлик босқичи, 5) яқка худолик (*тавҳид*) босқичи, 6) ажабланиш ёки ўрганиш босқичи, 7) йўқолиш (*фано*) босқичи. Ибн Сино томонидан тақдим этилган тасаввуфнинг дастлабки тамойиллари тасаввуф тарафдорларининг аъъанавий тушунчаси ташқи кўринишдан фарқ қилса-да, у фалсафий эътиқоди ва илмий қизиқишлари доирасида мазмунли ва ўзгартирилган ушбу таълимотнинг моҳияти, мақсади ва руҳини қисқача ифодалашга муваффақ бўлди. Тасаввуф таълимоти Ибн Синонинг фалсафий манфаатлари учун ўз-ўзидан мақсад бўлиб хизмат қилмаган, балки унинг фалсафий таълимоти ва дунёқараши изланишларига ўзига хос қўшимча бўлган. Бу унинг назарий жиҳатдан эмас, балки маърифий характерга эга бўлган тасаввуф қоидаларини тақдим этишнинг қисқалиги ва ихчамлигини тушунтиради. Аммо бу ташқи ихчамликнинг ортида мутафаккирни саволнинг моҳиятига чуқур кириб бориши, бу тасаввуф-фалсафий оқимнинг энг характерли хусусиятлари ва якуний мақсадларини таъкидлашдир.

Ибн Сино ўзининг “Ишорат ва танбеҳот” асарида тасаввуф таълимотининг мақсадини мутлоқ тасаввуфий юксалиш деб таърифлайди. “Тасаввуф билимлар, ажратиш, олиб ташлаш, инкор этиш ва рад этиш билан бошланади. Кейинчалик, бу ҳақиқат атрибути бўлган ҳамма нарсани чуқурлаштиришдан иборат. Тасаввуф билимлари бирликни англаш билан яқунланади”, - деб ёзади у [2:317].

Тасаввуфга кўра, ушбу билимга мос равишда, ҳақиқатни тасаввуфий билиш тариқат, маърифат ва ҳақиқат босқичларидан ўтиб, амалий ва назарий қисмларга бўлинади. Ибн Синонинг “мубтало” деб номланган биринчи босқичида, сўфий ўз руҳини поклаши, солих қилиши ва илоҳий моҳиятга йўл топиши шарт. Билимнинг ушбу шаклига эришиш учун сўфий аввало ўзи билан ўзи бўлиб, бутун дунёвий нарсалардан воз кечиши, исёнкор руҳни тинчликсевар руҳга бўйсундириши, яъни аскетга айланиши керак. Бу ўзидан ва атрофдаги

ҳақиқатдан қочиш унга энг Олий Ҳақиқатга яқинлашиш учун зарурдир. Модомики, у шу босқичда экан, уни изловчи, яъни “мурид” деб атайдилар, - деб таъкидлайди олим. Ўзининг маънавий камолотида, моддий дунёнинг нопокликларидан халос бўлгандан сўнг, ўзининг ғайратли машқларида суфий шундай билимларга эришадики, бу унга ўзи ва энг Олий Ҳақиқат ўртасидаги пардани очишга имкон беради, унда у хотиржамликка эришади ва ёрқин юлдуз каби ёруғлик керакли билим объекти билан алоқа қилишга имкон беради. Ушбу босқичда тақводор фақат Олий Мавжудотни билиш қобилиятига эга бўлади ва у билишни истаган нарса ҳар доим эмас, балки интуитив тушунча сифатида пайдо бўлади, аммо вақт ўтиши билан “у хоҳлаган пайтда унда пайдо бўлади. У Олий Ҳақиқат илмига қанчалик чуқур киришса, у шунчалик ўзига ўзи кам кўринади. Гарчи мавжуд бўлса-да, у кўринмайди, бирор нарсага у интилса-да, лекин ўша пайтда бир жойда туради” [2:317]. Ушбу босқични ҳатлаб ўтиб, сўфий кўнглидаги мақсадга эришмагунча тўхтамайди, негаки у аллақачон “ёлғон ва зўравонлик дунёсидан ўз фикрларида ҳақиқат дунёсига кўтарилган ва унда ўзини мустаҳкамлаган”, гарчи унинг табиий мавжудлиги ҳали ҳам жоҳиллар билан ўралган бўлса-да. Ва ҳар сафар, у бир нарсани ҳаёлига келтирганида, унда илоҳий доноликнинг муҳрини кўради. Ахлоқий покланиш тасаввуфга руҳ пардасини ташлашга ва ниҳоят ўз кўзлаган мақсадига эришишга - Олий Илоҳий Ҳақиқат юзини ўйлашга имкон беради. Ушбу босқичда, агар прозелит унинг моҳиятини Яратувчининг намойиши деб ҳисобласа, улар орасидаги ҳар қандай тўсиқ йўқолади. Тасаввуфчининг бу позициясини талқин қилиб, Ибн Сино аслида инсонни ўзининг табиий ва илоҳий моҳиятини бирлаштирган Худо даражасига кўтаради.

Ибн Сино даҳосига қойил қолмаслик мумкин эмас, чунки у бундай тушунча ва шеърий образнинг ёрқинлиги билан тасаввуф таълимотида инсоннинг бу энг юқори чўққисини тасвирлайди. “Ўз машқларида, исталган мақсадга эришганида, унинг моҳияти ҳақиқатга қарама-қарши ўрнатилган ёрқин юлдузга ўхшайди. Унинг учун энг юқори завқлар мавжуд бўлади. У ўзида ҳақиқатнинг намоён бўлишини кўрганидан хурсанд бўлади. У бир қарашни ҳақиқатга, иккинчисини эса руҳига қаратади ва биридан иккинчисига ўтади” [7:217], - деб ёзади мутафаккир.

Кейин, у ўздан воз кечиб, Яратувчига очилади, бир бутунга бирлашиб, “Мен” ва “Сен” ўртасида ҳеч қандай фарқ бўлмайди ва фақат Илоҳийликни кузатади. Бироқ, Худо билан бу экзистенциал бирлашишни инсон ўзининг мавжудлигини йўқотиш маъносида тушунмаслик керак. Ҳақиқат билан бирлашиш пайтида тасаввуф “ёки ҳамма нарсдан воз кечади ёки Ирода кучи билан иккала ҳолатда ҳам бўлиши мумкин ва улардан бири бошқасига халақит бермайди”. Бу ерда кенг маънода инсоннинг асл мақсади, унинг моҳиятини эгаллаш ва ўз-ўзини англаш масаласи долзарбдир. Бундан ташқари, бу ерда инсоннинг ижтимоий мавқеи ва аждодларидан қатъи назар, инсон кадр-қимматини кўтариш ҳақида гап боради. Худони англаб, сўфий ўзини англайди ва аксинча, унинг маъбадининг аҳамиятини тушуниб, у Худони англашга келади. Фақат шу нуқтаи назардан ҳақиқий бирликни тушуниш керак. Қандай бўлмасин, кўнгилдаги сир, ёрқин нурга айланиб, сўфий учун барқарор маҳоратга айланади. “Ҳар сафар, - дейди файласуф, - сирни англатишни хоҳласа, унга ҳақиқат нурини йўналтиради, ўз кучларини эмас, балки фақат уларнинг манбасини кўрсатади. Шу тарзда у бутунлай илоҳий муқаддаслик йўлига киради”.

Кўриб турганимиздек, Ибн Сино “автоном шахс” ғоясини ўзининг тасаввуфий таълимотига, айниқса, сўфийнинг “ҳақиқат” босқичига етиш ҳаракатида ёяди. “Шамчирок оловида ёнаётган капалак образини идеаллаштирган радикал тасаввуфчиларга қарама-қарши, Ибн Сино рационал тасаввуфга амал қилиб, унда “Мен”ни тушунишда, мавжудликни англаш йўлини кўриб, тарқоқлик бирлигида, маълум масофани сақлаб қолди. Бу четлаштириш, бир томондан, ҳақиқатни кўришга имкон беради, бошқа томондан эса, тасаввуфдаги индивидуалликни сақлаб қолади.

Нимаси билан мутасаввуф образи Ибн Сино учун бу қадар жозибали эди? Ва унинг характеридаги ахлоқий хусусиятларни “комил инсон” образини яратиш учун эталон деб ҳисоблаш мумкинми? Ибн Сино томонидан танланган ушбу хусусиятларнинг аксарияти, шубҳасиз, умуммаъноли хусусиятга эга. Камтарлик, фазилатлилиқ, самимийлик, ачиниш ва

кўрқмаслик ва бошқалар каби хусусиятлар нафақат тасаввуфга, балки ҳар қандай инсофли одамга ҳам хосдир. Аммо тасаввуфга хос бўлган барча хусусиятларни бирлаштирувчи бошланиш - ҳақиқатга интилиш ва севишдир. Тасаввуфчининг назарида ёш ҳам, қари ҳам бирдек эъзозланади, у номаълум инсон билан ҳам, машҳур инсон билан ҳам илтифотли ва хушмуомалада бўлади. “Ҳа ва у ҳақиқатга эришганидан, ўзи ҳақиқатни кўрган ҳар бир нарсадан хурсанд бўлса-да, қандай қилиб хушмуомала бўлмайди? У учун ҳамма тенг бўлса, қандай қилиб у ҳамма билан бир хил бўлмасин? Унинг назарида ҳамма одамлар раҳм-шафқатга лойиқдир, гарчи улар беҳуда ҳовлиқсалар ҳам”. Қилаётган хайрли ишлари фидокоронадир. Ҳатто яхши хулқ-атвори билан ажралмайдиганларга нисбатан ҳам, у катта фойда келтира олади ва ёмон одам унда ғазабни эмас, балки ачинишни ҳам уйғотади. Ҳатто инсоний ёвузлик ҳам сўфийнинг олижаноб табиатини ўзгартира олмайди, чунки у уларнинг гуноҳлари учун қасоскор эмас. “Яна қандай қилиб, - деб ажабланади Ибн Сино, чунки унинг руҳи, агар унинг ақли ҳақиқатга тўлиқ сингиб кетган бўлса, инсон ёвузлиги зарар етказишидан устундир [2:318]”.

Тасаввуф диний-фалсафий таълимот сифатида таркибида ҳам, ғоявий-ахлоқий позицияларида ҳам, тарафдорларининг ўз қадрият йўналишларида ҳам жуда хилма-хиллиги билан ажралиб турарди. Тасаввуфнинг кўп сонли гуруҳлари ва йўналишлари орасида Ибн Сино ўзининг комиллик даражаси билан фарқ қилувчи вакилларининг уч турини белгилайди. Комилликнинг биринчи босқичида “дарвеш” (*зоҳид*) бўлиб, унинг турмуш тарзи бу дунёнинг роҳатлари ва эзуликларидан воз кечиш билан тавсифланади. Иккинчи босқич “тақводор” (*обид*) билан ифодаланади. Бу ном ўз ҳаётини ибодат, рўза каби диний маросимларни бошқаришга бағишлаган инсонга берилади. Инсон Ҳақиқатнинг ички сирини билишда ўз фикрларининг софлиги ва мушоҳадакорлиги билан ажралиб турувчи “тасаввуф” (*ориф*) шахсида энг юксак комилликка эришади. Айнан шу тоифа одамлар, Ибн Синонинг фикрига кўра, “комил инсон” унвонини олишга лойиқдир. Шунинг учун Ибн Сино тасаввуфнинг номдор вакиллари орасида тасаввуф (*ориф*) образига энг катта устунлик берган. “Ибн Синонинг тасаввуф тимсолларига мурожаати барча “кенг жамоатчилик” вакилларининг сўфий (*ориф*) дунёқараши жиҳатидан ҳам, ахлоқий жиҳатдан ҳам унинг фалсафий ғояларига энг яқин бўлганлиги билан боғлиқ эди [6:218]”.

Тасаввуфнинг аввалги икки вакили - дарвеш (*зоҳид*) ва хизматкори (*обид*) га келсак, уларнинг Худога хизмат қилишдаги ғайратлари “фойдали битим” хулосасини эслатади: бу дунёнинг неъматлари эвазига, нариги дунёнинг неъматлари, - ва ҳақиқий тасаввуф эса Ҳақиқатнинг ички сирини билишга интилишда фикрлар поклиги билан ажралиб туради.

Тасаввуфий таълимотнинг гуманистик пафоси барибир маънавий комиллик йўлига кирган инсонга жуда қаттиқ талаблар қўйган. Бундан ташқари, сўфий сўфийдан фарқ қилади; ҳар қандай одам сингари, у феъл-атвори, ақлий қобилиятлари ва воқеликни эстетик идрок этиши, шунингдек жамиятдаги ижтимоий мавқеи билан ажралиб туради. Шунинг учун Ибн Сино тасаввуф таълимотининг муқаддаслиги ва унда гностик-орифларнинг роли ҳақидаги мулоҳазалари билан ўз ўқувчиларининг миш-мишларини хуш кўрмасдан шундай деб ёзган эди: “Олий ҳақиқат, унга борадиган йўл, унга кирадиган ҳар бир киши учун очик бўлиши ва ҳамма уни бирма-бир билиши жуда улғудир” [7:117].

Тасаввуф таълимотига тегишли муаммоларини бир бутун фалсафий таълимот ва дунёқараш позицияси сифатида келтириб ўтиш ва шу билан Ибн Синони тўлиқ тасаввуфчилар сафига жойлаштириш соддароқ бўлар эди. Ёки, аксинча, унинг тасаввуфий қарашларини дарҳол рад этиб, буни фақат ҳақиқатни изловчи дононинг оддий қизиқиши билан тушунтиради. Унинг тасаввуфга бўлган муносабати даврнинг ўзига хос иштиёқи ёки фалсафий тизимининг тубдан ўзгариши билан боғлиқ эмаслиги шубҳасиз. Бу унинг ижодини фалсафий баҳолаш учун унчалик муҳим эмас. Унинг билим фаолиятида тасаввуф таълимоти хазинасидан қандай ахлоқий сабоқ ва илмий ғояларни олганлиги ва уларнинг инсон ва умуман инсониятнинг маънавий-ахлоқий такомилланиши учун аҳамияти ва таъсири борлиги муҳимдир. Ҳақиқатни излаб, Ибн Сино ҳар қандай хушёқинли ва антипатияни рад этди ва уни ўз ижодида фидокорона ҳимоя қилди. Ибн Сино ўзининг тасаввуф таълимотига муносабатини

характерловчи фалсафий тадқиқотининг мақсадини қуйидагича умумлаштиради: “бу илмнинг таркибидаги моҳият жоҳилларга кулгили туюлади, лекин у илмга чанқоқларга ибрат бўлиб хизмат қилади. Унинг ҳақиқатини эшитган, лекин юзини ундан ўгирган ҳар бир киши, у гўё унга муносиб эмаслигини айтиб, ўз руҳига тухмат қилади”. Китобхонга ўз таълимотини фалсафадан беҳабар бўлган сохта файласуфлар ва фалсафанинг бошқа ҳамроҳлари томонидан ўзбошимчалик ва ўзбошимчалик билан талқин қилишдан ҳимоя қилиш талаби билан мурожаат қилган мутафаккирнинг сўзлари доно огоҳлантиришдир: “Эй биродар! Дарҳақиқат, мен сен учун бу “Кўрсатмалар”да ҳақиқат мағзини бердим ва оғзингга энг нафис сўзлар билан ҳикмат таомини солиб қўйдим. Уни жоҳил ва разил одамлардан ва оташин онгга эга бўлмаган, фалсафада тажриба ва маҳоратга эга бўлмаганлардан, шовқинга ёки телба сохта файласуфларга мойил бўлганлардан эҳтиёт қилгин” [2:326].

Олимларининг эътирофига кўра, Ибн Сино ижодининг чўққиси “Ҳай Ибн Яқзон”, “Сулаймон ва Абсол”, “Қушлар ҳақида” каби аллегорик рисоалардан иборат бўлиб, унда тасаввуфнинг асосий ғоялари ёрқин ва бадиий шаклда акс эттирилган. Айнан табиий илмий рисоаларда эмас, балки уларда у инсон руҳининг сирини очиб беришга, инсоннинг ўрни ва мақсадини аниқлашга, уни қадимги юнонларнинг қадимий фалсафасида ҳақли равишда эгаллаган муносиб жойига қайтаришга қодир эди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Степанянц М.Т. Человек в традиционном обществе Востока (опыт компаративистского подхода) // Вопросы философии. 1991, №3. - С.145.
2. Ибн Сина. Указания и наставления.- Избр. произ. Т.1. - С.317.
3. Ибн Сино . Китоб ул- Ишороти. ЎзР ФА ШИ фонди инв №2213, 11 б. II варак. ;
4. Ибн Сино . Рислоилу ҳукамо. ЎзР ФА ШИ фонди инв №2385, варак 101 б.-103 б. Изох:(“Юсуф”. “Саломон ва Ибсол” киссалари кетма кет келган);
5. Ибн Сино . Тафсир китоб “Услужий” мин ал ансоф. (Аристотельнинг ҳамма асрларини шарҳ қилган “Ансоф” китобининг бир қисми). ЎзР ФА ШИ фонди инв №2385/ XXIX.;
6. Ибн Сино. Китоб ал ишорот ф-ил мантиқ в-ал ҳикмат.1340 м.й. ЎзР ФА ШИ фонди инв №2213./ СВР т.5 . Ташкент 1960, с.383, № 4103.;
7. Ибн Сино. Ал Илоҳиёт (Метафизика) . 1076 ҳ.й..ЎзР ФА ШИ фонди инв №3006./ СВР.Ш. Ташкент 1953, с 40-41.; Ибн Сино. “Уржуза фи-Тиб” асарининг Тошкентда сақланаётган нусхаси 1322 байтдан иборат. СВР. АН Р УЗ . т.V, Ташкент, 1960. с. 272, №3919.;
8. Трактат о Хайе, сыне Якзана. – В кн.: Сагадеев А.В. Ибн-Сина. Москва, 1980, стр. 220-230; 2-е изд., 1985 .;АбуАли Ибн-Сина. Избранные произведения. Душанбе: Ирфон, т. 1, 1980.;
9. Shamsutdinova N.K. Social and moral values in Avicenna's intellectualsufism//International Scientific Journal Theoretical & Applied Science <http://t-science.org/America> .2020.– Pages:771-775.(№35; SJIF, 5,667).
10. Shamsutdinova N.K. The Theoretical Basis Of Avicena's Sufi Views.// The American Journal of Social Science and Education Innovations. Published: February 28, 2021. Pages:375-378.America. [https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue02-58\(№35; SJIF, 7,01\)](https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue02-58(№35; SJIF, 7,01)).
11. Safarova N.O. Doctor of Science, Professor-head of the Department of "Social Sciences" Navoi state pedagogical Institute, Uzbekistan. SOCIO-PHILOSOPHICAL AND SCIENTIFIC THOUGHT IN THE SPIRITUAL LEGACY OF BERUNI. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume: 5 | Issue: 5 | May 2020 <https://eprajournals.com/IJSR/article/2594/abstract>

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 4, ISSUE 2

ЎШБУ ЖУРНАЛ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН
МОЛИЯЛАШТИРИЛГАН ИЛ-4821891548 “ЗАМОНАВИЙ ТАҲДИД ВА ДАЪВАТЛАР ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА БЕЛАРУСЬ
ЁШЛАРИ ОНГИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ-МАДАНИЙ ВА АКСИОЛОГИК АСОСЛАРИ” НОМЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬ
ЛОЙИҲА ДОИРАСИДА НАШРГА ТАЙЁРЛАНГАН.

THIS JOURNAL PREPARED FOR PUBLICATION AS PART OF THE INNOVATIVE SCIENTIFIC PROJECT NO. IL-4821891548 " SOCIO-CULTURAL AND AXIOLOGICAL BASES OF CONSCIOUSNESS FORMATION OF THE YOUTHS OF UZBEKISTAN AND BELARUS IN THE CONDITIONS OF MODERN THREAT AND CHALLENGES", FUNDED BY THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

ДАННЫЙ ЖУРНАЛ ПОДГОТОВЛЕН К ИЗДАНИЮ В РАМКАХ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО НАУЧНОГО ПРОЕКТА ИЛ-4821891548
“СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА И БЕЛАРУСИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗ И ВЫЗОВОВ”

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000